

COMPARATIVE ANALYSIS OF NEURAL NETWORK MODELS FOR CLASSIFYING THE STATE OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT**Nazirjan Aripov***doctor of Technical Sciences, Tashkent State Transport University, Uzbekistan
Tashkent, Adilxodjaeva str №1***Muborakxon Otajonova***Doctoral candidate, Tashkent institute textile and light industry, Uzbekistan,
100100, Tashkent, Shahjakhon str №5***СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ****Назиржан Арипов Мукарамович***Ташкентский государственный транспортный университет
г. Ташкент, Узбекистан***Муборакхон Отажонова Комилджановна***Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
г. Ташкент, Узбекистан***Abstract**

The article considers typical neural network models used to solve problems of identifying the technical condition of technological equipment. Based on the analysis of classes of mathematical problems solved using neural network models, three types suitable for classification are identified: formal neuron, multilayer perceptron and radial basis network (RBF network). Their mathematical foundations, including structure and operating algorithms, are described, and an assessment of their applicability for identification problems is carried out. Particular attention is paid to the features of the formal neuron, multilayer perceptron and RBF network, including their architecture, activation functions and input signal processing capabilities. The results of the study emphasize the prospects of using these models in problems of classifying the technical condition of equipment.

Аннотация

В статье рассматриваются типовые нейросетевые модели, применяемые для решения задач идентификации технического состояния технологического оборудования. На основе анализа классов математических задач, решаемых с использованием нейросетевых моделей, выделены три типа, пригодных для классификации: формальный нейрон, многослойный перцептрон и сеть радиального базиса (RBF-сеть). Описаны их математические основы, включая структуру и алгоритмы работы, а также проведена оценка их применимости для задач идентификации. Особое внимание уделено особенностям формального нейрона, многослойного перцептрона и RBF-сети, включая их архитектуру, функции активации и возможности обработки входных сигналов. Результаты исследования подчеркивают перспективность использования указанных моделей в задачах классификации технического состояния оборудования.

Keywords: Neural network models, classification, identification of technical condition, technological equipment, activation function, hidden signal, input signal, weighting coefficients.

Ключевые слова: Нейросетевые модели, классификация, идентификация технического состояния, технологическое оборудование, функция активации, скрытый сигнал, входной сигнал, весовые коэффициенты.

Введение

Нейросетевая модель – математическая модель, в основе которой лежит алгоритм работы нервных клеток живых организмов [1-3]. Решаемые

на базе наиболее распространенных типовых нейросетевых моделей классы математических задач приведены в таблице 1.

Сравнительный анализ решаемых на основе типовых нейросетевых моделей классов математических задач

Типовая нейросетевая модель	Класс математических задач					
	Прогнозирование	Классификация	Сжатие информации	Кластеризация	Ассоциативная память	Оптимизация
Формальный нейрон	-	+	-	-	-	-
Многослойный персептрон	+	+	-	-	-	-
Сеть Ворда	-	-	-	+	-	-
Сеть радиального базиса	+	+	-	+	-	-
Сеть Кохонена	-	-	-	-	-	+
Сеть встречного распространения	-	-	-	-	-	-
Сеть Хопфилада	-	-	-	-	+	+
Сеть адаптивного резонанса	-	-	-	+	-	-
Сеть Хэмминга	-	-	-	-	+	-

Из табл. 1 следует, что решение задачи классификации (в т.ч. определенной выше формализации задачи идентификации технического состояния) можно получить при использовании нейросетевых моделей организованных по следующему типу:

- формальный нейрон;
- многослойный персептрон;
- сеть радиального базиса.

Выполним далее исследования и оценку возможности применения этих типовых

нейросетевых моделей применительно к использованию в качестве математической модели идентификации технического состояния технологического оборудования.

Методы исследования.

Формальный нейрон. В основе теории искусственных нейронных сетей лежит понятие формального нейрона. Формальный нейрон состоит из следующих элементов (рис. 1).

Рис. 1. Модель формального нейрона:

1 – синапс; 2 – адаптивный сумматор; 3 – нелинейный преобразователь.

• Умножители весовых коэффициентов или синапсы (п.1. рис. 1) – элементы, которые умножают входной сигнал (x_i) на число, характеризующее силу связи, – весовой коэффициент синапса или вес (w_i).

• Адаптивный сумматор (п.2. рис. 1) – элемент, рассчитывающий сумму S значений произведений $x_j \cdot w_j$ с учетом смещения w_0 .

• Нелинейный преобразователь сигнала (п.3. рис. 1) – элемент, формирующий выход нейрона через нелинейное преобразование суммы S функцией активации $f(S)$.

Нейрон в целом реализует скалярную функцию векторного аргумента [4,9]. Математическая модель искусственного нейрона описывается как

$$S = \sum_{j=1}^n x_j \cdot w_j + w_0, \quad (1)$$

$$Y = f(S), \quad (2)$$

где: x_j – компонента входного вектора (входной сигнал), ($i = \overline{1, n}$);

w_j – весовой коэффициент синапса (weight), ($i = \overline{1, n}$);

w_0 – значение смещения;

S – результат суммирования в адаптивном сумматоре;

n – число входов нейрона;

$f(S)$ – нелинейное преобразование (функция активации);

Y – выходной сигнал нейрона.

Одна из наиболее часто используемых в настоящее время функций активации – сигмоидальная (или логистическая) и задается выражением

$$f(S) = \frac{1}{1 + e^{-S}}. \quad (3)$$

Рис. 2. Нейронная структура – многослойный персептрон:
1 – формальный нейрон входного слоя; 2, 4 – формальные нейроны скрытого и выходного слоев соответственно; 3 – связи между нейронами.

Одна группа нейронов в сети отвечает за восприятие входных сигналов – входной слой. Формальные нейроны входного слоя имеют один вход с единичным весовым коэффициентом и не имеют функции активации (т.е. выход этих нейронов равен входу). Они предназначены только для восприятия входного сигнала и передачи его в сеть. Другая группа нейронов обеспечивает окончательную обработку и выдачу результата преобразования входного сигнала в нейронной сети – выходной слой. Остальные группы нейронов обеспечивают промежуточную обработку входного сигнала – скрытые слои.

Для графического отображения структуры нейронных сетей используются специализированные обозначения. Нейроны входного слоя на схеме обозначаются треугольником, нейроны скрытого и выходного слоя квадратами, связи между нейронами определяются сплошной линией (см. рис. 2).

Группирование отдельных нейронов в слои с последующим объединением слоев в нейронную сеть значительно расширяет возможности применения формальных нейронов. Формальные нейроны, образующие скрытые слои многослойного персептрона осуществляют промежуточную обработку

Таким образом, нейрон полностью описывается вектором весовых коэффициентов $W = \{w_1, w_2, \dots, w_j\}$ и передаточной функцией $f(x)$. Получив на входе набор (вектор) значений входных сигналов $X = \{x_1, x_2, \dots, x_j\}$, нейрон выдает некоторое выходное значение Y .

Многослойный персептрон. Нейросетевая модель топологии многослойный персептрон представляет собой нейронную сеть. Нейронная сеть – алгоритмическая структура, осуществляющая определенным образом взаимодействие между группами нейронов [4-6].

Группированные нейроны образуют нейронный слой сети (рис. 2).

данных таким образом, чтобы на вход нейронов выходного слоя поступало уже линейно разделяемое множество [7,8].

Математическая модель многослойного персептрона описывается следующим выражением

$$S_{j,l} = \sum_{i=1}^{n(i)} w_{i,j,l} \cdot Y_{j,(l-1)} \pm w_{0,j,l}, \quad (4)$$

$$Y_{j,l} = f(S_{j,l}), \quad (5)$$

где: $n(i)$ – число входов нейрона;

Y_{ij} – входной сигнал нейрона j в слое l ;

$w_{i,j,l}$ – i -ый весовой коэффициент синапса нейрона j в слое l ;

$w_{0,j,l}$ – величина смещения j нейрона слоя l ;

$S_{j,l}$ – результат суммирования в адаптивном сумматоре нейрона j в слое l .

Нейронная сеть с радиальными базисными элементами (RBF). Решение задачи классификации можно получить при использовании еще одной нейросетевой модели – нейронной сети, построенной из нейронов с радиальными базисными функциями активации (Radial Basis Function Network),

далее RBF-сеть. RBF-сеть (рис. 3) представляет собой алгоритмическую структуру, обеспечивающую взаимосвязь между тремя группами нейронов [5,8].

Рис. 3. Нейронная структура с радиальными базисными элементами – RBF-сеть

Нейроны, осуществляющие восприятие входного сигнала сетью, образуют нулевую группу (входной слой). Нейроны этой группы схожи по принципу функционирования с формальными нейронами входного слоя многослойного персептрона. Они имеют один вход с единичным весовым коэффициентом, не имеют функции активации (т.е. выход этих нейронов равен входу) и предназначены только для восприятия входного сигнала и распространения его в сети.

Основная обработка и преобразование входного сигнала выполняются нейронами, образующими первую группу (скрытый слой). Основная отличительная особенность RBF-сети от многослойного персептрона связана с алгоритмом работы нейронов, образующих именно эту группу – RBF-нейронов. Рассмотрим алгоритм их работы.

Синапсы нейронов скрытого слоя RBF-сети вычисляют отклонение d_i , между величиной входного параметра технологического оборудования и весовым коэффициентом связи нейрона [5]:

$$d_i = |x_i - w_i|, \quad (6)$$

где: x_j – компонента входного вектора (входной сигнал), ($i = \overline{1, n}$);

w_i – весовой коэффициент синапса нейрона (weight), ($i = \overline{1, n}$);

d_i – рассогласование между x_i и w_i .

Затем в адаптивном сумматоре рассчитывается сумма полученных отклонений всех синапсов:

$$S = \sum_{i=1}^n d_i. \quad (7)$$

Полученная сумма отклонений синапсов S , преобразованная функцией активации, формирует выход нейрона Y . В качестве функции активации нейронов скрытого слоя целесообразно использовать гауссину вида [6]:

$$f(S) = e^{-\frac{S^2}{b}}, \quad (8)$$

где b – ширина функции.

Результаты и их обсуждение.

В ходе исследования были проанализированы три типовые нейросетевые модели: формальный нейрон, многослойный персептрон и сеть радиального базиса (RBF-сеть), применительно к задаче классификации технического состояния технологического оборудования. Формальный нейрон, представляющий базовый элемент нейросетевых структур, обеспечивает простую классификацию за счет взвешенной суммы входных сигналов и нелинейного преобразования с использованием сигмоидальной функции активации. Однако его возможности ограничены линейной разделимостью данных, что снижает его эффективность для сложных задач.

Многослойный персептрон, благодаря наличию скрытых слоев, способен обрабатывать нелинейно разделяемые множества данных, что делает его более универсальным инструментом для задач классификации. Структура сети, включающая входной, скрытые и выходной слои, позволяет эффективно моделировать сложные зависимости между входными параметрами и состоянием оборудования. Однако обучение таких сетей требует значительных вычислительных ресурсов и тщательной настройки гиперпараметров.

RBF-сеть демонстрирует высокую эффективность в задачах классификации благодаря использованию радиальных базисных функций (гауссины) в скрытом слое, что позволяет точно определять границы классов в пространстве входных данных. В отличие от многослойного персептрона, RBF-сеть быстрее обучается и менее чувствительна к выбору начальных параметров, но требует тщательной настройки центров и ширины базисных функций.

Сравнительный анализ показал, что многослойный персептрон и RBF-сеть обладают более широкими возможностями для решения задач идентификации технического состояния по сравнению с формальным нейроном, который подходит только для простых линейно разделяемых данных. Выбор конкретной модели зависит от сложности задачи, доступных вычислительных ресурсов и требований к скорости обучения.

Выводы.

Формальный нейрон пригоден для решения простых задач классификации, но его возможности ограничены линейной разделяемостью данных, что делает его менее предпочтительным для идентификации технического состояния сложного оборудования.

Многослойный персептрон обладает высокой универсальностью благодаря способности обрабатывать нелинейные зависимости, что делает его подходящим для сложных задач идентификации, хотя требует значительных вычислительных затрат.

RBF-сеть демонстрирует высокую точность и скорость обучения, что делает ее перспективной для задач классификации технического состояния, особенно при ограниченных вычислительных ресурсах.

Выбор нейросетевой модели для идентификации технического состояния технологического оборудования должен основываться на характере входных данных, требованиях к точности и доступных ресурсах.

References

1. Aripov N.M., Otajonova M.K., Tojiyev B.M., Elektr yuritmalı yigirish mashinalarini tashxislashning intellektual tizimi // Modern education and development – journal, Tashkent, Volume 3, Issue 6, June 2024, pp.3-8.

2. Aripov N.M., Tojiyev B.M., Otajonova M.K., Khaidarova D.M. Application of artificial neural networks for diagnostics of spinning machines // "The role of dual education in training highly qualified personnel for industry enterprises and innovative approaches to the development of science, education and production clusters," Collection of international scientific and practical conferences, part 2, Tashkent 2023, November 28, pp.193-195.

3. S.V. Nuss. Identification of the technical condition of technological equipment based on a neural network model // Perm 2009, 31 p.

4. Barsegin A.A., Kupriyanov M.S., Stepanenko V.V., Kholod I.I. Data Analysis Methods and Models: OLAP and Data Mining. - SPb.: BHV-Peterburg, 2004.-415p.

5. Kruglov V.V., Borisov V.V. Artificial Neural Networks. Theory and Practice. - 2nd ed. - M.: Hotline - Telecom, 2002. - 382p.

6. Buyakin, V.M. Neurodiagnostics and Prediction of Robotic Ability of Electric Drive Equipment Using a Neural Network // Control. Diagnostics. - 207. - No. 12. - pp.59-61.7. Chen, H., & Lee, S. (2022). The emerging graph neural networks for intelligent fault diagnostics and prognostics. Mechanical Systems and Signal Processing, 166, 107622.

8. Liu, Z., & Zhang, L. (2021). A comprehensive review on convolutional neural network in machine fault diagnosis. Journal of Sound and Vibration, 494, 115891.

9. Othmani, W., Coste, A., Papathanassiou, D., & Morland, D. (2025). Prediction of 1231-FP-CIT SPECT results from first acquired projections using artificial intelligence. Diagnostics, 15(11), 1407.